

O'ZBEK XALQ OG'ZAKI IJODIYODINING OILAVIY MUHITGA TA'SIRI

Ikromaliyeva Saodat Shuhratbek qizi

Andijon pedagogika instituti

O'zbek va rus tillari o'qitish metodikasi kafedrasida 1-bosqich magistri

E-mail: ikromaliyevasaodatoy@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6169451>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi:05-fevral 2022

Ma'qullandi:10-fevral 2022

Chop etildi:15-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

Xalq og'zaki ijodi, oila, nutq, topishmoq, maqol, rivoyatlar, ertaklar, latifa folklore.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yoshlarimizda til va nutq madaniyatini rivojlantirishning omilari sifatida xalq og'zaki ijodiyotida allalar, ertaklar, topishmoqlar, rivoyatlar va latifalarning ahamiyati, oilaning roli va ta'lim tarbiyaning o'ziga xos xususiyatlari yoritib berilgan.

Bugungi kunda bolalarga ta'lim-tarbiya berishning asosiy vazifalari bolalarni jismoniy, aqliy va ma'naviy jihatdan shakllantirish, ularning qiziqish ehtiyoji va imkoniyatlarini hisobga olgan holda milliy ruhda tarbiyalashdan iborat.

☒Bolaning nutqi rivojlanishiga atrof muhit, ayniqsa ota-ona juda katta ta'sir ko'rsatadi☒ [5.126-131]. Ota-ona bolaga birinchi so'zni, birinchi tarbiyani beradi.

Bolalarni nutqi jadal rivojlanishida, so'zlarni tug'ri va ravon talaffuz qilishida ayniqsa onaning o'rni beqiyosdir.

Hozirgi kun ta'limi oldidagi eng dolzarb va murakkab vazifalardan biri mustaqil fikrlay oladigan yosh avlodni tarbiyalash. Tarbiya oiladan boshlanadi. Shunday ekan avvalo ota-onaning o'zi ilmi, bilimli va tarbiyalangan bo'lishi lozim. Shunig uchun

ham muhtaram prezidentimiz bu haqida gapirib ☒' Aburauf Fitratning aniq maqsad sari harakat qilishi,davlatmand bo'lishi, baxtli bo'lib izzat hurmat topishi, jahongir bo'lishi yoki zaif bo'lib, horlikka tushishi, baxtsizlik yukini tortishi, e'tibordan qolib,o'zgalarga tobe va qul asr bo'lishi ularning o'z ota-onalaridan bolalikda olgan tarbiyalariga bog'liq"[1.102] degan edi. Demak, farzand tarbiyasi ham sharafli ham murakkab vazifa. Bunda onalar alohida mavqeyga ega. Ular jamiyatning kelajagi bo'lgan bolalarni tarbiyalaydilar. Bolalarni qanday kishilar bo'lib ulg'ayishi ko'pincha onalarga bog'liq. Har bir inson umri davomida xalq og'zaki ijodidan bahramand bo'lib ulg'ayadi. Bolalikda ertak eshitib katta bo'lmagan bola bu dunyoda yo'q desak mubolag'a

boʻlmaydi. Chunki har bir odam dunyoga kelgach, turli darajadagi ertak, rivoyat, afsonalrni eshitadi va aynan oʻshalar orqali dunyoni oʻrganadi. Ularda xalq badiiy tafakkurining eng sara mevasi yashiringan. Buni anglash va ularni qayta kashf etish kishiga hayotni tushunish, odam va olam munosabatlarini oʻrganishga yordam beradi. Farzandning tili va nutqini rivojlantrishda onaning oʻrni beqiyos. Ona farzandiga yoshligida alla aytadi. Bu bilan bolaga oʻz mehrini beradi. Sekin asta esa ona allani ertak aytishga, topishmoq va maqollarni yodlashga aylantrishi kerak. Ulgʻaygach esa bolani kitobga qiziqtrishi lozim. Bular bolani nutqini qobilyatini va zehni rivojlantiradi.

Masalan, topishmoqlarni qaytarish, yodlash orqali bolaning tili nutqi oʻtkirlashadi.

Topishmoq-barcha xalqlar ogʻzaki ijodining eng sevimli, qiziqarli va oʻziga xos turi topishmoqlar hisoblanadi. Topishmoqlarni baʼzan topmacha, jumboq, matal deb atashgan.

Ertaklar olami esa bolani mehnatga, jasurlikka, halollikka chaqiradi. Ertaklar azaldan xalqni, ayniqsa, yosh avlodni insonparvarlik, vatanga muhabbat, rostgoʻylik, halollik, mehnatsevarlik, xushmuomilalik va kamtarlik ruhida tarbiyalab kelgan. Farzandlarimizda insonparvarlik, vatanparvarlik kabi fazilatlarni rivojlantrishda oʻzbek xalq maqollarining alohida oʻrni bor. Maqollarni kishilar koʻpincha, oʻzaro suhbatda, bir-birlari bilan gaplashganlarida ishlatadilar. Maqol ibratli soʻzdir. Shunday soʻzki, soʻzga husn beradi, fikrni tushunib olishni osonlashtiradi, uni yorqin taʼsirchan qiladi. Shuning uchun ham maqol odamlar

nutqida har doim hamroh boʻladi. Kimki uni koʻp ishlatsa, oʻshaning nutqi shirali deyiladi va diqqat bilan eshitiladi. Vatan va vatanparvarlik ilm va hunar, doʻstlik va ahllik, kattalarga hurmat va izzatda boʻlish, toʻgʻri soʻzlik kabi masalalarni ham bolalar maqollardan oʻrganadi. Chunonchi;

‘ Boʻlingandi boʻri yer, Ayrilgandi ayiq yer’

‘Kuch -birlikda’ ‘Kuch - bilimda’ [3.12]

Bu maqollarda doʻstlik, birlikni, ahamiyati bilim va ilmning kuchi koʻrsatib berilgan. Farzandlarga bu maqollarni ota-ona maʼnosini tushuntrib yod olishiga koʻmaklashishi kerak. Yoki:

‘Oltin oʻtda bilinar, odam mehnatda. Mehnatning tagi rohat’ [4.119].

Bu maqollarni avval bolaga yodlatib mazmunini soʻrash lozim. Bu esa bolaning yoshlikda nutqini ravon boʻlishiga tilini rivojlanishiga yordam beradi. Bolalarga latifalar va turli hil rivoyatlarni ham aytib berish lozim. Bular bolada aqillilik, jasurlik quvnoqlik qobilyatini shakillantiradi;

Latifa-oʻzbeklar duyodagi boshqa xalqlar kabi hazilni, taqlidni, kulgini yaxshi koʻradilar. Kulgi insonga sogʻlik, yaxshi kayfiyat, oʻz-oʻzidan qoniqish tuygʻusini bagʻishlaydi. Xalqimizning dono farzandlari Yusufjon qiziq, Aka buxor, Gʻanijon Toshmatov kabilar hayot mashaqqatli kechgan paytlarda ham yurtimiz ahliga tetiklik, umid, ishonch ulashganlar. Latifalar, loflar, askiya, xalq dramasi asarlaridan unumli foydalanish zukko va iqtidorli kishilarni haqiqiy maʼnoda xalq sevgisini qozonish sharafiga muyassar qildi.

Rivoyatlar-bu soʻz arab tilidan olingan boʻlib, hikoya, qissa maʼnolarini ifodalaydi. Rivoyatlar afsonalardan hayotga yaqinligi bilan farq qiladi. Agar afsonalarda

roʻy berishi mumkin boʻlmagan hodisalar hikoya qilinsa, rivoyatlardagi voqealar, koʻpincha tarixiy shaxslar, taniqli allomlar, davlat arboblarning hayotlaridagi muayyan lavhalar yuzasidan xabar beradi. Baʼzan bir voqeani eshitganimizda, uning aynan roʻy berishiga ishonamiz, baʼzan alohida fantastik tasvirdan holi boʻlsa ham hikoyaga ishonmasligimiz mumkin. Shuning uchun afsona va rivoyat oʻrtasida keskin farqni belgilash qiyin kechadi. Har holda koʻp yillik tajribadan kelib chiqib aytish mumkinki, ishonilgan voqeaga rivoyat, ishonish mumkin boʻlmaganini afsona deb qabul qilish maqsadga muvofiqdir.

Demak, yoshlarning nutqini oʻstrishda maʼnaviy dunyosini boyitishda oʻzbek xalq maqollari, latifalari va rivoyatlarning ham ahamiyati katta.

Bugungi kunda bola tarbiyasida uning nutqini rivojlanishida ota-ona quyidagilarga eʼtibor berishi lozim:

- farzand tili chiqishi bilanoq soʻzlashish odobini, salomlashishni oʻrgatishi kerak.
- farzandlarni kichikligidanoq manmanlik, magʻrurlik illatlaridan saqlamoq zarur.
- farzandlarga ulgʻaygach kitobni sevishga va ulani oʻqishga va oʻqigan

narsalarini gapirib berishga undash lozim.

- farzandlarda sanash, tez aytish, sheʼr yodlash qobiliyatlarini rivojlantirish lozim.

Yuqoridagilardan shunday xulosa qilish mumkin, oila muhitida etuk tarbiyaga ega boʻlgan ogʻil-qiz kelajakda mustaqil fikirlaydi, nutq madaniyati rivojlanadi. Demak oila ham til va nutqni rivojlantirish omillaridan biri.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, farzandlarimiz xalq ogʻzaki ijodi namunalaridan bahramand boʻlgach, oʻrtoqlari, aka-uka, opa-singillariga aytib beradi, muhimi oʻquvchi oʻzi sevib qolgan ijobiy qahramonlardan oʻrnak olishga, halollikda, toʻgʻri soʻzlikda, mehnatsevarlikda, ularga oʻxshashga harakat qiladi. Salbiy qahramonlardan esa nafratlanib, ularga oʻxshamaslikka harakat qiladi.

Demak, bolalarning ham bilimga qiziqishini oshirishda, ham komil inson qilib tarbiyalashda xalq ogʻzaki ijodiyotidan foydalanish ijobiy natija beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M..” Milliy taraqqiyot yoʻlimizni qatʼiyat bilan davom ettirib yangi bosqichga koʻtaramiz”. “Oʻzbekiston”. 2018.
2. Karomatova K.M., Karomatov H.S. PROVERS- maqollar-maqollar. T. ”Mehnat”.2000.
3. Umarova A. Oʻyin musobaqasi darsi. // Boshlangʻich taʼlim , 1992.. – №1.
4. Oʻzbek xalq maqollari. T.1958.
5. Хайдарова Н.А. Поэтика заглавий и эпиграфов – ключ к раскрытию художественной целостности произведения \\ Проблемы филологического образования.– Саратов, 2020.